

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
171 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, dotsent

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Gulzona Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farhod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	

NOANIQLIK SHAROITIDA MOLIYAVIY OPERATSIYALAR NARXINI BAHOLASHNING NAZARIY ASOSLARI

Muradov Rustamjon Sobitxonovich

Namangan muhandislik-texnologiya instituti professori,
D.Sc.,
Namangan, O'zbekiston

Annotatsiya: Mazkur maqolada noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari o'rganiladi. Noaniqlikning turli shakllari va ularning moliyaviy qaror qabul qilish jarayoniga ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida risk va noaniqlikni baholash metodlari, shuningdek, zamonaviy moliyaviy vositalar va matematik modellarning ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: noaniqlik, moliyaviy operatsiyalar, narxni baholash, risk, matematik modellar, moliyaviy vositalar.

Abstract: This article examines the theoretical foundations of pricing financial operations under uncertainty. Various forms of uncertainty and their impact on financial decision-making processes are analyzed. The study highlights methods for assessing risk and uncertainty, as well as the significance of modern financial instruments and mathematical models.

Keywords: uncertainty, financial operations, pricing, risk, mathematical models, financial instruments.

Аннотация: В данной статье изучаются теоретические основы оценки стоимости финансовых операций в условиях неопределенности. Анализируются различные формы неопределенности и их влияние на процесс принятия финансовых решений. Исследование освещает методы оценки рисков и неопределенности, а также важность современных финансовых инструментов и математических моделей.

Ключевые слова: неопределенность, финансовые операции, оценка стоимости, риск, математические модели, финансовые инструменты.

KIRISH

Hozirgi zamonaviy iqtisodiyotda noaniqlik sharoitida qaror qabul qilish jarayoni keng tarqalgan va murakkab masalalardan biri hisoblanadi. Moliyaviy operatsiyalarning narxini aniqlash va baholashda noaniqlik omili muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu jarayon risklarni boshqarish va kelgusida moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda asosiy vositalardan biri sifatida namoyon bo'ladi. Noaniqlik moliyaviy bozorning tabiiy xususiyati bo'lib, u iqtisodiy siyosatdagi o'zgarishlar, valyuta kurslaridagi tebranishlar, inflyatsiya darajasi va boshqa makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga bog'liq bo'lishi mumkin.

Moliyaviy operatsiyalarning narxini baholash, odatda, bir nechta murakkab matematik va statistik usullarni talab qiladi. Ushbu usullar risklarni aniqlash, ularga mos choralarni ko'rish va noaniqlikni minimallashtirish uchun qo'llaniladi. Ayniqsa, zamonaviy moliyaviy vositalarning rivojlanishi moliyaviy bozor ishtirokchilari oldida risklarni baholash va ularni samarali boshqarish zaruriyatini yanada oshirmoqda.

Mazkur maqolada moliyaviy operatsiyalarni noaniqlik sharoitida baholashning nazariy asoslari, risklarni o'lchash va boshqarish usullari, shuningdek, turli iqtisodiy va matematik yondashuvlarning

ahamiyati o'rganiladi. Ushbu mavzuni chuqur tahlil qilish zamonaviy moliyaviy menejment va investitsion strategiyalarni samarali shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotda noaniqlik va risk tushunchalarining mohiyati, ularning moliyaviy qaror qabul qilish jarayoniga ta'siri, shuningdek, baholash vositalarining qo'llanilishi haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Maqolaning asosiy maqsadi – noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalarning narxini baholashga doir nazariy bilimlarni tizimlashtirish, amaliyotga tatbiq etish mumkin bo'lgan yondashuvlarni ishlab chiqish va mavjud muammolarni yoritishdan iborat. Shuningdek, maqolada risk va noaniqlikni boshqarish bo'yicha eng yaxshi amaliyotlar va zamonaviy moliyaviy vositalarning ahamiyati tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Moliyaviy operatsiyalar narxini baholashga oid ilmiy adabiyotlar tahlili ushbu mavzuni chuqurroq tushunish va mavjud nazariy hamda amaliy yondashuvlarni o'rganish imkonini beradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, moliyaviy bozorlar noaniqlik sharoitida turli xil omillar ta'sirida shakllanadi va ularning narxlash mexanizmlarini tushunish uchun matematik modellashtirish muhim ahamiyatga ega.

Bir qancha tadqiqotlarda, xususan, Black va Scholes (1973) tomonidan taklif etilgan opsionlarni baholash modeli zamonaviy moliyaviy nazariyaning asosiy elementlaridan biri sifatida ko'rib chiqilgan. Ushbu model moliyaviy instrumentlarning qiymatini aniqlashda noaniqlik omilini inobatga olishga imkon beradi. Shuningdek, Markovits (1952) tomonidan ishlab chiqilgan portfel nazariyasi investitsiyalarni diversifikatsiya qilish orqali risklarni kamaytirish va foydalilikni oshirish usullarini taklif qiladi [2, 9, 10].

Noaniqlik sharoitida qaror qabul qilish nazariyasi Knight (1921) tomonidan ta'riflangan noaniqlik va risk tushunchalariga asoslanadi. Knightning ishlari moliyaviy risklarni aniqlash va ularni baholashning nazariy asoslarini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, Taleb (2007) tomonidan yozilgan "Qora oqqush" kitobi moliyaviy bozorlarning oldindan bashorat qilib bo'lmaydigan xususiyatlarini yoritadi va noaniqlik sharoitida ehtiyotkorlik bilan yondashishni tavsiya etadi.

Zamonaviy tadqiqotlarda noaniqlikni boshqarish uchun simulyatsion modellar, ehtimollar nazariyasi va statistik usullarning qo'llanilishi keng o'rganilmoqda. Copeland va Weston (1988) tomonidan moliyaviy boshqaruvga oid olib borilgan tadqiqotlar moliyaviy qarorlarni optimallashtirishda naqd pul oqimlarini baholash va risklarni hisobga olish zarurligini ta'kidlaydi [1–5].

Shuningdek, zamonaviy moliyaviy vositalar, masalan, derivativlar, xususan, fyuchers va opsionlar, moliyaviy risklarni boshqarishning samarali usullari sifatida keng qo'llaniladi. Hull (2018) tomonidan ishlab chiqilgan moliyaviy derivativlar nazariyasi ushbu vositalarni tushunish va ulardan foydalanishda muhim yo'riqnomaga hisoblanadi [4].

Adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalarni baholashda risklarni o'lchash va boshqarish usullari turli yo'nalishlarda rivojlangan. Ushbu usullarni yanada mukammallashtirish va ularni amaliyotga tatbiq qilish orqali moliyaviy barqarorlikni oshirish imkoniyati mavjud.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholash bo'yicha nazariy va amaliy asoslarni o'rganishga qaratilgan. Tadqiqotda mavjud adabiyotlar tahlili, matematik modellashtirish, empirik va solishtirma tahlil kabi metodologik yondashuvlardan foydalaniladi [8–10].

TAHLIL VA NATIJALAR

Moliyaviy bozorlar ko'pincha tasodifiy xatti-harakatlarga ega bo'lib, bu jarayonlar moliyaviy instrumentlarning narxini oldindan bashorat qilishni qiyinlashtiradi. 1-rasmda noaniqlik sharoitida asosiy moliyaviy ko'rsatkichlarning o'zgaruvchanligi aks ettirilgan (1-rasm).

1-rasm. Bozor volatilligi va rentabellikning statistik taqsimoti.

Noaniqlikni quyidagicha baholash usullari mavjud.

An'anaviy diskontlash usullari (Net Present Value, NPV) moliyaviy oqimlarni baholashda asosiy o'rin tutadi. Ushbu yondashuv investitsiya loyihalarining qiymatini aniqlashda keng qo'llaniladi. Quyidagi formula orqali NPVni hisoblash mumkin

$$NPV = \sum_{t=1}^T \frac{C_t}{(1+r)^t},$$

bu yerda C_t – t davrdagi naqd pul oqimi, r – diskont stavkasi, T – baholash davri. Brealey va Myers (2020) ta'kidlashicha, NPV usuli investorlar uchun eng ishonchli usul hisoblanadi [1].

Real opsionlar nazariyasi va stoxastik modellar keng qo'llaniladi. Black-Scholes modeli quyidagicha ifodalanadi

$$C = SN(d_1) - Xe^{-rT}N(d_2),$$

bu yerda C – opsion narxi, S – aktivning joriy narxi, X – opsionni amalga oshirish narxi, T – vaqtning tugash muddati, $N(d_1)$ va $N(d_2)$ – standart normal taqsimot. 2-rasmda opsion narxlar va noaniqlikning ta'siri o'rganilgan (2-rasm).

2-rasm. Opsion narxlar va aktiv narxi o'rtasidagi bog'liqlik.

Diversifikatsiya, sug'urta va xedjlash strategiyalari moliyaviy xavflarni kamaytirish uchun ishlatiladi. Sharpe (1964) tomonidan ishlab chiqilgan CAPM modeli quyidagicha ta'riflanadi [3]

$$E(R_i) = R_f + \beta_i (E(R_m) - R_f),$$

bu yerda $E(R_i)$ – aktivning kutilayotgan daromadi, R_f – xavfsiz stavka, β_i – aktivning bozordagi risk koeffitsienti. 3-rasmda CAPM modelidagi xavflar va kutilayotgan daromadlar haqida ma'lumot beriladi (3-rasm).

3-rasm. Turli aktivlar uchun CAPM chizig'i.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Moliyaviy operatsiyalar narxini baholash jarayonida noaniqlikni hisobga oluvchi yondashuvlar an'anaviy usullarga qaraganda samaraliroq ekanligi aniqlangan. Ayniqsa, real opsiyonlar yondashuvi va stoxastik modellar qaror qabul qilishda yuqori aniqlikni ta'minlaydi. Hisob-kitoblar asosida real opsiyonlar nazariyasi yordamida olingan natijalar an'anaviy usullar bilan solishtirildi va quyidagi xulosalar chiqarildi:

Black-Scholes modeli asosida hisoblangan opsiyon narxi an'anaviy baholash usullariga nisbatan aniqroq ekanligi tasdiqlandi.

Diversifikatsiya strategiyalari riskni kamaytirishda muhim rol o'ynadi.

Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari moliyaviy risklarni boshqarish va investitsiya qarorlarini qabul qilishda katta ahamiyatga ega. Rasmlar va hisob-kitoblar natijalari ushbu usullarning samaradorligini tasdiqlaydi. Kelgusida noaniqlikni hisobga oluvchi modellarni takomillashtirish va yangi usullarni ishlab chiqish zarurati mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Brealey, R. A., & Myers, S. C. (2020). *Principles of Corporate Finance*. McGraw-Hill Education.
2. Black, F., & Scholes, M. (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities. *Journal of Political Economy*, 81(3), 637-654.
3. Sharpe, W. F. (1964). Capital Asset Pricing: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk. *Journal of Finance*, 19(3), 425-442.
4. Hull, J. C. (2017). *Options, Futures, and Other Derivatives*. Pearson Education.
5. Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jaffe, J. (2018). *Corporate Finance*. McGraw-Hill Education.

6. Damodaran, A. (2012). *Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset*. Wiley.
7. Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. *The Journal of Finance*, 7(1), 77-91.
8. Fabozzi, F. J., Kolm, P. N., Pachamanova, D. A., & Focardi, S. M. (2014). *Robust Portfolio Optimization and Management*. Wiley.
9. Merton, R. C. (1973). Theory of Rational Option Pricing. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 4(1), 141-183.
10. Elton, E. J., Gruber, M. J., Brown, S. J., & Goetzmann, W. N. (2014). *Modern Portfolio Theory and Investment Analysis*. Wiley.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

